

**OS HUMILDES DA
CLASSE BAIXA E
OS LITERATOS
(1895)**

TAOKA REIUN

FELIPE CHAVES GONÇALVES PINTO (TRAD.)

OS HUMILDES DA CLASSE BAIXA E OS LITERATOS (TRAD.)¹

taoka reiu

A CHAMADA CIVILIZAÇÃO DO SÉCULO XIX é uma civilização que favoreceu os ricos e, embora tenha, sob o nome da liberdade, suplantado a classe aristocrática, tornou a separação entre ricos e pobres ainda mais profunda. O progresso da civilização materialista junto ao desenvolvimento elaborado das máquinas usurpou os empregos dos

¹ Tradução e notas por Felipe Chaves Gonçalves Pinto. Revisão e cotejo por Gustavo Perez Katague.

trabalhadores, enquanto o desenvolvimento cultural, junto a uma onda de ostensividade, pressionou os pobres e os lançou ainda mais na miséria e no sórdido sofrimento.

Os ricos estão cada vez mais ricos, enquanto os pobres, cada vez mais pobres; os ricos estão em perpétua felicidade, enquanto os pobres, em perpétuo sofrimento. Nas mansões² dos ricos, os cavalos estão sempre bem nutridos, enquanto as ruas estão amontoadas de mendigos. Aqueles que se alimentam de carne têm sempre a barriga saliente e sofrem por não ter como passar o tempo durante os curtos dias de inverno. Enquanto isso, dentro das casas humildes, pessoas com olhos fundos e bochechas caídas reclamam de como os seus trabalhos nas longas noites de outono não fluem como deveria.

² No original “朱門の家” (*shumon no ie*). Literalmente significa “casa de portões laqueados de vermelho”, mas também é usado em extensão de sentido para referir à moradia de pessoas abastadas. O uso remonta à dinastia Tang (618-906), na China, quando os portões das casas de pessoas nobres e ricas eram pintados de vermelho.

A civilização atual, além de corromper as classes médias e altas, pressiona os mais pobres para o abismo da miséria. A classe baixa de hoje está faminta, e para não perecer terá que roubar para comer, o que é, primordialmente, um crime. Contudo, nem sempre as pessoas têm a pureza de Hakui³ e antes de morrerem de fome resguardando o que é o certo, muitos não têm escolha a não ser viver com o peso da culpa. Os crimes da classe baixa são dignos de compaixão e pena quando comparados aos vícios da classe alta, que nascem do excesso de ócio, e, a despeito disso, estas pessoas não recebem nenhuma punição. Ainda assim, a galardoada classe alta e a sua corrupção e decadência moral não são criticadas.

Ah! mas será que os olhos das pessoas veem apenas o que é claro e não conseguem enxergar o que está oculto nas sombras? Além disso, a pobreza nem sempre se origina da preguiça, e o crime nem sempre surge de forma voluntária, mas, uma vez que alguém

³ 伯夷 (na leitura japonesa, *hakui*, na transcrição chinesa, *Bo Yi*). Figura da era mitológica chinesa.

cai no abismo da miséria, é difícil voltar à correnteza da superfície e, uma vez encarcerado, a sociedade nunca se esquece desse estigma, tratando-o com desprezo para sempre. Ah, ah! descrever os mais miseráveis dos destinos e as vidas mais dignas de compaixão deste mundo, não é essa tarefa dos poetas e literatos?

O mundo já se cansou dos romances delicados sobre os amores entre fidalgos geniais e belíssimas damas, já está farto das histórias destes cavalheirescos virtuosos e mulheres heroicas contadas em *kodan*⁴. Neste momento, quando as pessoas finalmente se inclinam para os problemas da vida e almejam ouvir sobre os mistérios do espírito, por que os escritores não despejam toda a sua empatia sobre esses destinos trágicos, por que não derramam todo o seu sangue fervente, através do pincel sob o seu braço, para retratar essas vidas tão dignas de pena? Por que não

⁴ 講談. Uma das artes cênicas tradicionais japonesas em que o artista se senta atrás de uma pequena mesa colocada sobre um palco baixo e bate nela com um leque para sugerir clímax etc., enquanto lê histórias e relatos. Muitas vezes tem uma conotação de sermão.

pranteiam e lamentam por essas almas desamparadas, representando-os neste mundo, em vigoroso protesto?

A razão pela qual a escrita de Hugo⁵ retumba como trovões e ondas revoltosas não é porque ele sempre se enfurece em nome dessas almas desamparadas, chorando pela miséria de seus destinos e clamando por humanidade? Recentemente, têm por fim aumentado o número daqueles que falam sobre Hugo, (o que Shiken⁶ traduziu há alguns anos foi apenas um fragmento breve das ideias de Hugo). Por exemplo, o escritor Muchô⁷ apresentou um resumo de *Quatrevingt-treize* no jornal *Nihon*, enquanto Suzuura Ryôjin⁸ fez comentários gerais sobre *O Corcunda de Notre-Dame*. Além disso, ouvi dizer que a grande obra de Hugo, *Os Miseráveis*, está sendo adaptada para uma peça intitulada *Ana muzan no ukiyo* pelo dramaturgo

⁵ Victor-Marie Hugo (1802-1885).

⁶ 森田思軒 (Morita Shiken, 1861-1897).

⁷ Provavelmente 無腸公子 (Muchô Kôshi, ?-?).

⁸ No original 鈴浦漁人.

Ôchi⁹. Ah, uma vez que, neste mundo, a chegada do outono se dá com a queda de uma única folha, não se deveria entender que a atenção às questões sociais vem gradualmente junto com as ideias que as pessoas fazem sobre as questões da vida? No entanto, deve-se primeiro mover a si mesmo antes de tentar mover os outros; só se as lágrimas fluírem primeiro de nossos próprios olhos que então seremos capazes de fazer os outros chorarem. Aqueles que desejam protestar neste mundo em nome dos pobres e aflitos de hoje devem ter, para começar, em seus olhos, lágrimas e em seu peito, sangue em abundância. Não devemos permitir que escritores frívolos e bajuladores ou literatos de genialidade superficial manchem a pureza desta missão.

Ah, mas quem será capaz de fazer isso... quem será capaz de fazer isso?

Manuscrito de setembro de 1895

⁹ 福地桜痴 (Fukuchi Ôchi), pseudônimo de 福地源一郎 (Fukuchi Gen'ichirô, 1841-1906).